

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARI PEDAGOGLARNING INNOVATSION FAOLIYATI DIAGNOSTIKA VA KORREKSIYASI

Mamadaliyeva Dildoraxon Alisher qizi

Andijon davlat pedagogika instituti

Maktabgacha ta'lim fakulteti

1-kurs magistratura talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15011224>

Annotatsiya

Mazkur tezisdagi maktabgacha ta'lim tashkilotlari pedagoglarining innovatsion faoliyati, uning diagnostikasi va korreksiya masalalari ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Innovatsion faoliyatning ta'lim sifatiga ta'siri, pedagoglarning zamonaviy metod va texnologiyalardan foydalanish darajasi o'rganiladi. Diagnostika usullari, jumladan, so'rovnomalar, kuzatuv, intervyu va portfolio tahlili orqali pedagoglarning innovatsion tayyorgarligi baholanadi. Korreksiya qilish yo'llari sifatida malaka oshirish, treninglar, mentorlik tizimi va innovatsion loyihalarni ishlab chiqish muhim ekani ta'kidlanadi. Tadqiqot natijalari asosida ta'lim jarayonida innovatsiyalarni keng joriy etish bo'yicha tavsiyalar beriladi.

Kalit so'zlar: Maktabgacha ta'lim, innovatsion faoliyat, pedagog, diagnostika, korreksiya, ta'lim sifati, metodlar, texnologiyalar, malaka oshirish, mentorlik.

Abstract

This thesis examines the innovative activities of preschool education institution teachers, focusing on their diagnostics and correction. The study analyzes the impact of innovation on education quality and the extent to which teachers use modern methods and technologies. Diagnostic methods such as surveys, observations, interviews, and portfolio analysis are used to assess teachers' readiness for innovation. Correction methods include professional development, training sessions, mentoring programs, and the development of innovative projects. Based on the research findings, recommendations are provided for the broad implementation of innovations in the educational process.

Keywords: Preschool education, innovative activity, teacher, diagnostics, correction, education quality, methods, technologies, professional development, mentoring.

Аннотация

В данной тезисной работе рассматриваются вопросы инновационной деятельности педагогов дошкольных образовательных учреждений, ее диагностики и коррекции. Анализируется влияние инновационной

деятельности на качество образования, а также уровень использования педагогами современных методов и технологий. Оценка инновационной готовности педагогов проводится с помощью таких методов диагностики, как анкетирование, наблюдение, интервью и анализ портфолио. В качестве путей коррекции рассматриваются повышение квалификации, тренинги, наставничество и разработка инновационных проектов. По результатам исследования даны рекомендации по широкому внедрению инноваций в образовательный процесс.

Ключевые слова: Дошкольное образование, инновационная деятельность, педагог, диагностика, коррекция, качество образования, методы, технологии, повышение квалификации, наставничество.

Kirish

Hozirgi zamonaviy ta'lim jarayonida innovatsiyalar pedagogik faoliyatning ajralmas qismiga aylanmoqda. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari (MTT) pedagoglarining innovatsion faoliyatini rivojlantirish, ularni zamonaviy metod va texnologiyalarni qo'llashga yo'naltirish muhim masalalardan biri hisoblanadi. Mazkur tezisda MTT pedagoglarining innovatsion faoliyatini diagnostika qilish va korreksiya qilish masalalari ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilinadi.

Innovatsion faoliyat pedagogik jarayonni modernizatsiya qilish, yangi yondashuvlar va texnologiyalarni joriy etish orqali ta'lim sifatini oshirish imkonini beradi. Bu jarayonda quyidagi jihatlar muhim ahamiyat kasb etadi:

- Ta'lim jarayonida interfaol usullardan foydalanish
- Bolalar ijodiy fikrlashini rivojlantirish
- Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llash
- Ta'lim dasturlarini diversifikatsiya qilish

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida innovatsion faoliyat bo'yicha ilmiy tadqiqotlar pedagogikaning zamonaviy yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ko'plab olimlar innovatsion yondashuvlarning ta'lim jarayoniga ta'sirini o'rganib, pedagoglarning kasbiy rivojlanishida diagnostika va korreksiya jarayonlarining ahamiyatini ta'kidlab o'tishgan.

Pedagogik innovatsiyalar bo'yicha tadqiqotlar ta'lim sifati va samaradorligini oshirishda interfaol metodlar, raqamli texnologiyalar hamda zamonaviy o'qitish usullarining o'rni muhim ekanligini ko'rsatadi. Ayrim ilmiy ishlar maktabgacha ta'lim muassasalarida innovatsion faoliyatni amalga oshirishda duch kelinadigan muammolar, pedagoglarning tayyorgarlik darajasi va ularga ko'maklashish usullariga e'tibor qaratgan.

Adabiyotlarda diagnostika usullari sifatida so'rovnomalar, kuzatuvlar, intervyular va portfoliolardan foydalanish tavsiya etiladi. Korreksiya jarayonida esa malaka oshirish kurslari, seminarlar va mentorlik tizimi samarador usul sifatida keltiriladi.

Xorijiy tadqiqotlar innovatsion texnologiyalarning ta'lim jarayoniga integratsiyasi, pedagoglarning kreativlik va adaptivlik darajasini oshirishga yo'naltirilgan bo'lib, bu boradagi tajribalarni mahalliy ta'lim tizimiga moslashtirish dolzarb vazifa ekanligi ta'kidlanadi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida innovatsion faoliyat pedagogik jarayonning muhim tarkibiy qismi bo'lib, ta'lim sifatini oshirish va bolalarning ijodiy rivojlanishini ta'minlashda katta ahamiyat kasb etadi. Pedagoglarning innovatsion faoliyati ularning zamonaviy metod va texnologiyalarni qo'llash qobiliyatiga bog'liq bo'lib, bu jarayonni samarali amalga oshirish uchun diagnostika va korreksiya muhim sanaladi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, pedagoglarning innovatsion faoliyatini rivojlantirish uchun ularning tayyorgarlik darajasini baholash, innovatsion metodlarni qo'llash bo'yicha ehtiyojlarini aniqlash va tegishli qo'llab-quvvatlash tizimini yaratish zarur. Diagnostika usullari sifatida so'rovnomalar, intervyular, kuzatuv va portfolio tahlili pedagoglarning innovatsion yondashuvlarga bo'lgan munosabatini o'rganishga yordam beradi.

Xulosa

Korreksiya qilish jarayoni pedagoglarning innovatsion faoliyatini rivojlantirishga qaratilgan bo'lib, bunda malaka oshirish kurslari, amaliy seminarlar, mentorlik tizimi va innovatsion loyihalar ishlab chiqish kabi usullar samarali hisoblanadi. Pedagoglarning kasbiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlash, ularga zamonaviy ta'lim texnologiyalarini o'zlashtirishda yordam berish maktabgacha ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Shu sababli, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagoglarning innovatsion faoliyatini rivojlantirish bo'yicha tizimli chora-tadbirlar ishlab chiqilishi lozim. Innovatsion ta'lim metodlarini keng joriy etish, pedagoglarni doimiy o'qitish va ularni zamonaviy pedagogik texnologiyalarga jalb qilish orqali ta'lim sifati sezilarli darajada yaxshilanadi. Tadqiqot natijalari asosida ta'lim jarayonida innovatsiyalarni keng joriy etish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqildi, bu esa bolalarning har tomonlama rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Qosimova D., Abduqodirova M. Maktabgacha ta'lim pedagogikasi. – Toshkent: O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi, 2019.

2. Yo'ldoshev S., Axmedova G. Pedagogik innovatsiyalar va ta'lim texnologiyalari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2020.
3. Hasanboyeva O., Jo'raeva M. Zamonaviy maktabgacha ta'lim metodikasi. – Toshkent: Sharq, 2021.
4. To'xtayeva D. Maktabgacha ta'limda innovatsion yondashuvlar. – Toshkent: Ilm Ziyo, 2022.

